

тавляет R_a 0,04...0,1 мкм (рис. 4) в зависимости от содержания кобальта и величины зерна WC, а точность обработки достигает 5...10 мкм.

Наиболее эффективной областью применения представленной технологии и оборудования является производство прецизионных штампов и пресс-форм (рис. 5), а также сложных

по форме прецизионных мало-размерных деталей машин и приборов из высокопрочных и твердых материалов.

Литература

1. Зайцев А.Н. и др. Высокоскоростное анодное растворение в условиях нестационарности электродных потенциалов. – Уфа: Гилем. –

2005. – 220 с.

2. Зайцев А.Н. и др. Прецизионная электрохимическая обработка импульсным током. – Уфа: Гилем. – 2003. – 96 с.

3. www.ugatu.ac.ru/ecm, страница от 05.07.06.

4. www.ecmtitan.ru, страница от 05.07.06.

5. www.wiba-ecb.de, страница от 05.07.06. ■

Бобров В.Н., к.т.н., вед. научный сотрудник ИЗМИРАН,

Бурцев Ю.А., к.т.н., ст. научный сотрудник ИЗМИРАН,

Зубков Б.А., зав. отделом Института космических исследований РАН,

Любимов В.В., зав. научно-производственной лабораторией геомагнитных приборов и измерений ИЗМИРАН

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ КВАРЦЕВЫЙ ГРАДИЕНТОМЕТР

Двухкомпонентный кварцевый градиентометр (КГ) – высокочувствительный и высокоточный магнитометрический прибор, выполненный на основе кварцевых магнитных датчиков системы В.Н. Боброва – предназначен для проведения научных и геофизических исследований. Прибор может использоваться в качестве высокоточного двухкомпонентного регистратора градиента магнитного поля и его вариаций по заданным координатам на жесткой измерительной базе, применяться в качестве обсерваторского прибора с возможностью последующей передачи данных при помощи АЦП в персональный компьютер, в качестве магнитных весов, для проверки материалов на немагнитность, для подгонки и калибровки серийно выпускаемых изделий, использующих постоянные магниты, для общеобразовательных и специальных целей. КГ может эксплуатироваться в экспедиционных условиях при проведе-

нии комплексных геофизических измерений и геологических изысканий, для определения магнитных свойств горных пород.

Градиентометр предназначен для длительной непрерывной работы в помещениях любого типа и размера, в условиях обсерватории с установкой датчиков на немагнитном постаменте или специальной немагнитной подставке. При этом температура воздуха в помещении при проведении работ должна под-

держиваться на уровне $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ при эпизодических колебаниях температуры в пределах от 5 до 30°C . Максимальный градиент магнитного поля в месте установки датчиков при проведении работ должен быть не более 5...10 нТл/м.

Основные технические характеристики градиентометра приведены в таблице

КГ выполнен в виде лабораторного настольного прибора, функциональная схема которого состоит из следующих ос-

Основные технические характеристики

Измеряемые составляющие	$\Delta X, \Delta Y, \Delta Z$
Динамический диапазон измерения градиента магнитного поля по каждой из составляющих	+250 нТл
Длина измерительной базы КАГ	100 мм
Количество измерительных каналов	2
Крутизна преобразования по каждому из МИП	0,025 нТл/мВ
Частотный диапазон измеряемого градиента поля	от 0 до 1 Гц
Напряжение постоянного тока на аналоговых выходах	0+10 В
Чувствительность к нивелировке датчиков	$\leq 1,5$ нТл/угл. мин
Потребляемая мощность	≤ 5 Вт
Питание	220 В, 50 Гц
Масса	<5 кг

новых блоков и устройств: блока датчиков; блока электроники; комплекта соединительных кабелей.

В состав блока датчиков входят:

- кварцевый астатический градиентометр (КАГ) ΔZ , состоящий из кварцевого магнитного датчика (КМД) с калибровочными катушками, фотопреобразователем и элементами точной настройки на магнитное поле в точке измерений;

- кварцевый астатический градиентометр (КАГ) ΔH , состоящий из КМД с калибровочными катушками, фотопреобразователем и элементами точной настройки на магнитное поле в точке измерений;

- элементы юстировки КАГ

(немагнитные подставки с подъемными винтами).

Блок электроники включает в себя: аналоговую плату (двухканальный усилитель); схему управления и калибровки прибора; источник питания.

КАГ крепится на немагнитной подставке, которая снабжена тремя юстировочными ножками-винтами для установки КМД в горизонтальной плоскости при помощи накладных жидкостных уровней. Эта подставка устанавливается на немагнитные пятки, крепящиеся к постаменту, на котором устанавливается КАГ. Оба КАГ конструктивно (при одинаковой длине «измерительной базы») отличаются друг от друга направлением подвески КМД на кварцевой нити.

Блок электроники предназначен для управления работой прибора, совместно с КАГ представляет собой магнитный измерительный преобразователь (МИП), осуществляющий преобразование градиента магнитного поля, зафиксированного на «измерительной базе», в напряжение по каждому из измерительных каналов КАГ. На передней панели блока расположены органы управления для осуществления контроля и управления работой прибора. На левой боковой поверхности блока электроники установлены два разъема, предназначенные для подключения к нему обоих КАГ при помощи соединительных кабелей длиной 5...6 м. ■

Бобров В.Н., к.т.н., вед. научный сотрудник ИЗМИРАН,

Бурцев Ю.А., к.т.н., ст. научный сотрудник ИЗМИРАН,

Куликов Н.Д., мастер-кварцедув ИЗМИРАН,

Кашуба Ю.Ю., вед. инженер ИЗМИРАН,

Любимов В.В., зав. научно-производственной лабораторией геомагнитных приборов и измерений ИЗМИРАН

ПРЕЦИЗИОННЫЙ КВАРЦЕВЫЙ НАКЛОНОМЕР

В настоящее время в России широкое применение для научных исследований наряду с кварцевыми гравиметрами и магнитометрами, кварцевыми измерителями плотности воздуха и барографами, кварцевыми гравитационными вариометрами, деформографами, крутильными сейсмографами нашли также и кварцевые наклонометры различных видов и конструкций.

Прецизионный кварцевый наклонометр предназначен для регистрации приливных и тектонических наклонов земной поверхности с целью изучения внутреннего строения Земли,

поиска предвестников и прогнозирования землетрясений, поиска и разведки полезных ископаемых, а также геофизического мониторинга разрабатываемых месторождений.

Наклонометры такого класса применяются при проектировании, строительстве и эксплуатации крупных гидросооружений, АЭС, крупных промышленных объектов, а также используются для контроля наклона измерительных столбов и постаментов в магнитных обсерваториях и на пунктах наблюдений в течение продолжительного времени для введения поправок в данные

магнитных вариационных станций. Прибор отличается высокой стабильностью показаний и малыми габаритами.

Основные технические характеристики наклонометра приведены в таблице.

Отличительной особенностью наклонометров данной конструкции является использование горизонтального маятника, содержащего астатическую магнитную систему, благодаря которой производится калибровка чувствительности и стабилизация уровня нуля прибора.

Кварц имеет ряд положитель-